
РАБОТНИКИ ЯДЕРНОЙ ИНДУСТРИИ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН: ПРОБЛЕМАТИЧНОСТЬ АССОЦИИИ МЕЖДУ ПОВЫШЕНИЕМ ЧАСТОТЫ АБЕРРАЦИЙ ХРОМОСОМ И РИСКОМ СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА

NUCLEAR WORKERS IN VARIOUS COUNTRIES: PROBLEMATIC ASSOCIATION BETWEEN INCREASED CHROMOSOMAL ABERRATION FREQUENCY AND CANCER MORTALITY RISK

А.Н. Котеров, Л.Н. Ушенкова, И.Г. Дибиргаджиев, М.В. Калинина,
А.Ю. Бушманов
Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна,
г. Москва, Россия; govovilga@inbox.ru

Ранее одним из нас были рассмотрены общеевропейские исследования степени ассоциации между частотой цитогенетических повреждений и риском рака [1–3]. Последовательно увеличивая статистическую мощность за счет добавления контингентов из всех новых стран (вплоть до когорты из 11-ти стран Европы [3]), названные авторы показали, что высокий и, иногда, средний спонтанный уровень частоты aberrаций хромосом (тертили) является показателем умеренного риска последующего рака. Облучение, химические воздействия и курение несколько усиливали строгость ассоциации, но незначимо [1]. Нами был сделан вывод, что абсолютизировать цепочку «облучение – повышение уровня aberrаций хромосом – увеличение риска рака» при отсутствии генетической обусловленности не следует [1].

Первыми двумя авторами представленного исследования поддерживается и зарегистрирована в Роспатенте библиографическая база данных по медико-биологическим и иным эффектам у работников ядерной индустрии ('nuclear workers'; NW), состоящая из более 4000 источников (на 89% оригиналы) [4–6]. Этот контингент служит особенно отчетливой иллюстрацией нецелесообразности абсолютизировать связь между частотой aberrаций хромосом и риском рака при внешних воздействиях. Так, выборка работ из 15 стран (на основе базы данных [4]) демонстрирует увеличение частоты как нестабильных, так и стабильных aberrаций у NW сравнительно с контролем (таблица).

Таблица. Выборка исследований для NW, демонстрирующих увеличение частоты aberrаций хромосом*

Страна	Нестабильные aberrации хромосом	Стабильные aberrации хромосом
Россия, ПО «Маяк»	Окладникова и др., 1994; Okladnikova et al., 2005; и пр.	Окладникова, Бурак, 2000; Hande et al., 2003; 2005; Sotnik et al., 2010–2014; Osovets et al., 2014; и пр.
Россия, СХК	Бочков, 1999; Яковлева, 2000; Исубакова и др., 2023	Тимошевский и др., 2010
США	Norman et a., 1964; Brandom et al., 1974; 1978; 1990	Brandom et al., 1974; Lucas et al., 1992; Livingston et al., 2006

Великобритания	Evans et al., 1979; Binks, Tawn, 1987; Tawn, Binks, 1989; Tawn et al., 1988–2018	Tawn et al., 1988–2016; Tawn, Whitehouse, 1989; 2005; Whitehouse, 1989
Аргентина	Nasazzi et al., 2000	Nasazzi et al., 2000
Бельгия	Leonard et al., 1984; Thierens et al., 2002	–
Болгария	Bulanova et al., 1995	Hristova et al., 2013
Германия	Bauchinger et al., 1980; 1997	Bauchinger et al., 1997
Индия	Sagari et al., 2014 (micronuclear)	–
Казахстан	Васильева и др., 2010; 2012	–
Китай	Bi et al., 2019	–
Корея	Chung, 1996; 2000	–
Литва	–	Griciene et al., 2014
Финляндия	Salomaa, Koivistoinen, 1992	Lindholm et al., 2001
Хорватия	Kubelka et al., 1992	–
Югославия	Joksic, Spasojevic-Tisma, 1998	–

* Порядок по странам: после трех с наиболее масштабными исследованиями остальные представлены по алфавиту

Между тем, NW являются, по нашим сравнительным данным [5, 6], контингентом с одним из наиболее высоких «Эффектов здорового работника» по смертности от рака (Standardized mortality ratio; SMR). Наш мета-анализ для NW 15 стран показал, что SMR для смертности от всех раков составляет 0.74 (95% CI: 0.69; 0.78) [5], согласно мета-анализу других авторов для 9 стран – 0.88 (95% CI: 0.83; 0.94) [7].

Снижение SMR для смертности от рака сравнительно с населением не может на 100% отражать отсутствия риска (ибо рабочие контингенты следует сравнивать с внутренними группами контроля; правда, «Эффект здорового работника» наблюдается только у порядка 50% всех профессий [8]). Тем не менее, рассмотренные данные вновь свидетельствуют, что причинная связь даже между стабильными абберациями хромосом и последующим риском рака далеко неоднозначна, и это следует учитывать при обследовании профессиональных контингентов, чтобы не вносить неоправданные опасения.

Список литературы

1. *Котеров А.Н., Бирюков А.П.* Неоднозначность связи между повышением уровня цитогенетических повреждений и риском развития рака // Медико-биологические проблемы жизнедеятельности (Гомель). 2013. № 1(9). С. 6–22.
2. *Brogger A., Hagmar L., Hansteen I.L. et al.* An inter-Nordic prospective study on cytogenetic endpoints and cancer risk. Nordic Study Group on the Health Risk of Chromosome Damage // Cancer Genet. Cytogenet. 1990. V. 45. № 1. P. 85–92. [https://doi.org/10.1016/0165-4608\(90\)90071-h](https://doi.org/10.1016/0165-4608(90)90071-h).
3. *Bonassi S., Norppa H., Ceppi M. et al.* Chromosomal aberration frequency in lymphocytes predicts the risk of cancer: results from a pooled cohort study of 22358 subjects in 11 countries // Carcinogenesis. 2008. V. 29. № 6. P. 1178–1183. <https://doi.org/10.1093/carcin/bgn075>.
4. *Котеров А.Н., Ушенкова Л.Н.* База данных (база источников) об эффектах лучевых и нелучевых воздействий для работников ядерной индустрии различных стран мира: свидетельство о государственной регистрации № 2024623705. Опубликовано 22.08.2024 г. Бюллетень № 2.
5. *Котеров А.Н., Ушенкова Л.Н., Калинина М.В., Бирюков А.П.* «Эффект здорового работника» по показателям общей смертности и смертности от злокачественных новообразований у персонала предприятий ядерной и химической индустрии: мета-анализы // Мед. радиология и

радиационная безопасность. 2023. Т. 68. № 4. С. 43–50. <https://doi.org/10.33266/1024-6177-2023-68-4-43-50>.

6. Котеров А.Н., Ушенкова Л.Н., Дибиргаджиев И.Г., Калинина М.В. Смертность от всех причин и от всех раков для работников ядерной индустрии и шахтеров урановых рудников сравнительно с наиболее вредными/опасными профессиями (синтетическое исследование) // В сб. научн. тр. «Здоровье и окружающая среда». Вып. 34. Под ред. С.И. Сычика и др. Гомель: Редакция газеты «Гомельская правда», 2024. С. 59–69.

7. Qu S.G., Gao J., Tang B. et al. Low-dose ionizing radiation increases the mortality risk of solid cancers in nuclear industry workers: A meta-analysis // Mol. Clin. Oncol. 2018. V. 8. № 5. P. 703–711. <https://doi.org/10.3892/mco.2018.1590>.

8. Котеров А.Н., Ушенкова Л.Н., Дибиргаджиев И.Г. База данных по стандартизованному отношению смертности (SMR all causes и SMR all cancer) для различных профессий (706 когорт/групп): максимальный «эффект здорового работника» – у космонавтов и врачей // Мед. труда и пром. экология. 2023. Т. 63. № 3. С. 179–192. <https://doi.org/10.31089/1026-9428-2023-63-3-179-192>.

DOI:10.5281/zenodo.17050320

РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЙ HPRT-МУТАГЕНЕЗ И ХРОСОМНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ RADIATION-INDUCED HPRT-MUTAGENS AND CHROMOSOMAL INSTABILITY AT LONG TERM AFTER IRRADIATION

И.В. Кошлань^{1,2}, Н.А. Кошлань¹, Ю.В. Мельникова¹, Д.В. Петрова¹,
И.В. Смирнова¹

¹ Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна, Россия;

² Государственный университет «Дубна», г. Дубна, Россия;

koshlan@jinr.ru

Ключевые слова: V79, HPRT-мутация, облучение, ускоренные тяжелые ионы, ЛПЭ, хромосомные aberrации, структурные нарушения гена

Исследование влияния ускоренных тяжелых ионов на клетки млекопитающих и изучение отдаленных эффектов у облученных потомков является приоритетным направлением радиобиологии [1-3]. Тяжелые ионы с высокой линейной передачей энергии (ЛПЭ) вызывают кластерные повреждения ДНК, сложные хромосомные aberrации и устойчивые двунитевые разрывы, реparable с меньшей эффективностью, чем повреждения от редко-ионизирующих излучений. При межпланетных полетах (например, к Марсу) галактические космические лучи, состоящие на 90% из протонов и 10% из тяжелых ионов, формируют до 80% эквивалентной дозы облучения [4]. Отсутствие магнитосферы Земли кратно увеличивает риски воздействия ионизирующих излучений для космонавтов. Исследования тяжелых ионов критически важны для обеспечения безопасности космических экспедиций и совершенствования лучевой терапии [5], требуя междисциплинарного подхода (физика, биология, медицина).

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

